

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Hulkaroy Babayeva Usmon Qizi

OLIV TA'LIMDA REFLEKSIV TEXNOLOGIYALARNI QO'LLANLISHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/DEKABR

YOUR SEAL